

LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Edicleide Aparecida Ribeiro¹; Francisca Ivoneide Benício Malaquias Alves²

Resumo: Este estudo discute a importância do acesso da criança, antes do ensino fundamental, à compreensão da leitura e da escrita participando adequadamente dos eventos em que são oferecidos, construindo uma familiaridade com o mundo da escrita, adquirindo competências básicas de uso da leitura e da escrita e, ainda, desenvolvendo atitudes positivas em relação à importância e valor da escrita na vida social e individual. O objetivo é compreender o processo de desenvolvimento da leitura e escrita na Educação Infantil, assim como, analisar o lúdico como ferramenta de favorecimento da escrita e da leitura nas crianças. É um tema que se justifica uma vez que revê paradigmas da educação que consideram que a criança perderia o lúdico. O trabalho foi embasado nas pesquisas de estudiosos atentos ao tema em questão, sendo assim, é uma pesquisa bibliográfica com natureza qualitativa e descritiva. Conclui-se, porém, que, de fato, a perda do lúdico não ocorre, pois é a partir do das brincadeiras que se introduz o conhecimento da escrita e da leitura, respeitando o desenvolvimento das crianças.

Palavras-Chave: Alfabetização, Desafios, Docente, Educação, Letramento.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). edicleideribeiro2018@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). ivoneidebenicio.malaq@fachusc.com.

Introdução

Muitos concordam que a alfabetização na Educação Infantil (EI) é de que não se deve alfabetizar, pois é um tempo que as crianças devem brincar. Porém, no dia a dia das escolas, o que se vivencia, normalmente, são crianças de 4 e 5 anos que demonstram a vontade de ler.

Desta forma, já que na Educação Infantil é possível oferecer um espaço de acesso à leitura e a escrita, para que os pequeninos possam experimentar e vivenciar o que é o mundo escrito, deve-se oferecer-lhes essa oportunidade e estimular a buscar de novos conhecimentos.

As crianças vivem em um mundo no qual o letramento está muito presente, os estímulos visuais, propagandas e outras formas de comunicação despertam seu interesse desde muito cedo para um mundo letrado, em que, naturalmente, interessam-se em descobrir o que quer dizer as letras dos livros, as músicas que escutam, nos *outdoors*, entre outros.

Em uma sociedade centrada na escrita como a que vivemos, as crianças convivem com ela em diferentes intensidades, de acordo com a condição social a que pertencem, muito antes de chegar ao ensino fundamental e antes mesmo de chegar a instituições de Educação Infantil, o que propicia, por meio dessa convivência, a construção de sua alfabetização e letramento: seu conceito de língua escrita, das funções do ler e do escrever; seu conhecimento de letras e números; sua diferenciação entre gêneros e portadores de textos - as diferenças entre informações que veem os adultos buscar em rótulos, as histórias que lhes são lidas em um livro, em uma revista, os bilhetes que as pessoas escrevem ou leem, etc. Constroem, ainda, em seu contexto social e familiar, o interesse pela leitura e pela escrita e a vontade de acessar o mundo da escrita (GOMES; AMORIM; RODRIGUES; BARBOSA; OLIVEIRA, 2018).

O acesso inicial à língua escrita não se reduz a aprender a ler e escrever, não se reduz à alfabetização no sentido que é atribuído a essa palavra. É preciso acompanhar o desenvolvimento das crianças e proporcionar-lhes a satisfação de

suas necessidades, sem se ater a padrões preestabelecidos, visando sempre o desenvolvimento holístico destas.

Tem-se por objetivo compreender o processo de desenvolvimento da leitura e escrita na Educação Infantil, assim como, analisar o lúdico como ferramenta de favorecimento da escrita e da leitura nas crianças. O trabalho é impulsionado através da seguinte pergunta: Como acontece a construção da aprendizagem da leitura e da escrita na Educação Infantil e quais ferramentas podem contribuir para isso?

É um tema que se justifica por rever paradigmas da educação que consideram que a criança ao adentrar no mundo da leitura e da escrita perderia o lúdico, o que não acontece, sendo à partir das brincadeira que se introduz e desperta o interesse pela leitura e pela escrita.

O trabalho foi dividido em quatro capítulos: O primeiro fala da alfabetização e do letramento e os caminhos para a efetivação da aprendizagem. O segundo traz a alfabetização conquistada através das experiências cotidianas das crianças. O terceiro fala sobre a descoberta da escrita e por último apresenta a Educação infantil como um espaço de aprendizagem.

Alfabetização e Letramento e os caminhos da aprendizagem

A discussão a respeito de se oferecer, ou não, acesso à leitura e escrita antes do ingresso no ensino fundamental, se deve à prós e contras apontados por educadores. São diferentes pressupostos a respeito do que é alfabetização, pois, alguns educadores, de acordo com Scarpa (2006) temem a “antecipação de práticas pedagógicas tradicionais e a perda do lúdico, em razão destes diferentes pressupostos”.

Imaginam a escrita entrando por uma porta e as atividades com outras linguagens (música, brincadeira, desenho etc.) saindo por outra, enquanto outros educadores valorizam a cultura escrita na Educação Infantil pois entendem que para o processo de alfabetização é importante a criança ter familiaridade com o mundo dos textos. (SCARPA, 2006, p. 1)

No entender de Soares (2009) a alfabetização e o letramento devem fazer parte da educação infantil, dando aos pequenos acessos a introdução ao sistema alfabético e suas convenções e as práticas sociais de uso da leitura e da escrita.

A alfabetização sem o letramento é um conhecimento que torna o indivíduo capaz de muitas coisas, porém se a pessoa não for também letrada, não conseguirá utilizá-la em sua plenitude. Para Soares “o termo letramento surgiu porque apareceu um fenômeno novo que não exista antes, ou, se existia, não nos dávamos conta dele, e, como não dávamos conta dele, não tínhamos nome para ele” (SOARES, 2001, p. 34)

Se fosse dado um sentido amplo à palavra alfabetização, o uso da palavra letramento seria desnecessário, porém, isso não acontece nos processos alfabetizadores. Segundo Scarpa (2006) muitos educadores ainda acreditam na simples decodificação de símbolos, o que impede o descarte da palavra letramento.

De acordo com Soares (2001) o conceito de alfabetização refere-se apenas ao aprender/ensinar a ler e escrever. Já, para Ferreira (2015), não é necessário o uso de outro termo (no caso letramento) para designar o que está contido no processo de alfabetização. Os conceitos de letramento e alfabetização serão utilizados nesse estudo como processos distintos que se complementam. Alfabetização como um processo de aquisição da leitura e da escrita e o letramento no que se refere às práticas sociais.

Recentemente, havia o pressuposto de que a alfabetização era reduzida a decodificação do código escrito, o que levava muitos educadores a acreditar que se se trabalhasse assim já na educação infantil, ocorreria a perda do lúdico, que poderia acarretar problemas nas séries posteriores. Desse ponto de vista, as crianças só estariam aptas a ser alfabetizadas após os sete anos, sendo prematuro inseri-las neste processo antes do ensino fundamental. As creches e pré-escolas eram vistas como um espaço para que fossem cuidadas e protegidas, para quando amadurecidas aprendessem o código escrito.

Desde a década de 80, muitos educadores, vêm fazendo uma leitura equivocada da alfabetização e do letramento. Abandonando métodos sintéticos, de repetição, memorização e decodificação de signos; para usar somente as práticas

de letramento, como se só isso fosse necessário, o que leva a percepção de que “(...) a fusão entre alfabetização e o letramento tem ocasionado um certo apagamento do primeiro conceito”, fazendo com que o letramento venha prevalecendo sobre ela.

Considera-se, portanto, que a afirmação de Soares (2009), de que já na educação infantil devem estar presentes tanto atividades de introdução da criança ao sistema alfabético e suas convenções, a alfabetização, como práticas de uso social da leitura e da escrita, o letramento, são uma necessidade, dentro do que se colocou anteriormente, como práticas distintas que se complementam.

É importante ressaltar que não há como deter o conhecimento das crianças, assim, embora alguns educadores temam que ensinar práticas de alfabetização ou letramento antes do ensino fundamental, nada garante que ela não aprenda por si própria. Nos contextos grafocêntricos em que vivemos, as crianças convivem com a escrita muito antes de chegar ao ensino fundamental e antes mesmo de chegar a instituições de educação infantil.

De acordo com Scarpa (2006), alguns alunos estão imersos nesse contexto, convivendo com adultos alfabetizados e com livros em casa e aprendendo as letras no teclado do computador. Eles fazem parte de um mundo letrado, de um ambiente alfabetizador. Além de estarem imersos neste ambiente, as crianças adquirem o gosto pela leitura e escrita e querem poder ler os livros, escrever cartinhas para alguém, entre outros. Por outro lado, Scarpa (2006), atenta para o fato de que, existem as crianças que vivem na área rural, na qual a escrita não é tão presente, e as que, mesmo morando em centros urbanos, não têm contato com os usos sociais da leitura e da escrita e, às vezes, nem mesmo com adultos alfabetizados.

De acordo com Soares (2009) os objetivos principais do acesso à leitura e a escrita são: Compreender o que é lido e escrever de forma que os outros compreendam o que se escreve; Conhecer diferentes gêneros e diferentes portadores de textos; Participar adequadamente dos eventos de várias naturezas de que fazem parte a leitura ou a escrita; Construir familiaridade com o mundo da escrita e adquirir competências básicas de uso da leitura e da escrita; Desenvolver

atitudes positivas em relação à importância e ao valor da escrita na vida social e individual.

São objetivos que podem ser inseridos na educação infantil, uma vez que, na Educação Infantil as crianças recebem informações sobre a escrita ao brincar com a sonoridade das palavras, reconhecendo semelhanças e diferenças entre os termos; manuseiam todo tipo de material escrito (revistas, gibis, livros, entre outros) que são lidos pelo professor.

Alfabetização se dá nas experiências cotidianas das crianças

Alfabetizar a partir da Educação Infantil não é fazer com que as crianças pequenas permaneçam sentadas em cadeiras escolares copiando letras ou preenchendo atividades que para elas não tem nenhum sentido, que não correspondem à realidade, que não são capazes de ter uma voz na escrita, que todas aprendem do mesmo modo, que não podem expressar-se sobre a língua escrita, o que todas as crianças geralmente fazem.

Iniciar esse tipo de processo é favorecer contato real com a leitura e a escrita, sendo necessárias, para tanto, algumas experiências frequentes: leitura de diversos textos, incentivo a escrita para que ela possa, por exemplo, colocar seu nome em seus pertences, fazer desenhos, observar a professora ou professor escrevendo um bilhete, registrar o passo a passo de se fazer uma salada de fruta ou um bolo, que ela participe de conversas sobre o que foi lido expressando seus sentimentos, a quais textos associou, o que achou do final da história contada, que conheça outras visões sobre o texto lido, que leve livros para casa com frequência para ler com a família, entre outros.

Trata-se de experiências que ocorrem fora da escola. Porém, sabe-se que nem sempre estão presentes em todas as famílias, pois para muitas crianças é somente na escola que tem a oportunidade de ter essas experiências. Vive-se em uma sociedade extremamente desigual, dessa forma, a leitura e o contato com os textos também são desiguais.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo (BNCC, p. 40).

Entendendo que alfabetizar é um processo que envolve contato com sentido e significado em leitura e escrita, refletir a respeito do sistema de escrita, então, de fato podemos e devemos alfabetizar a partir da Educação Infantil, com todas as crianças participando, sem que haja exceção dessas práticas sociais fazendo parte das outras experiências a que têm direito as crianças e, levando em conta as singularidades e particularidades de cada criança.

Ao ler e escrever as crianças passam a conhecer o mundo, a beleza, suas histórias, possibilidades, brincadeiras, comunicam-se e ocupam um lugar nesse mundo escrito, conhecendo a si mesmas e abrindo espaço à sua própria voz, por intermédio da escrita.

Se for garantida por todas as escolas de Educação Infantil experiências de leitura e de escrita plenas às crianças, as chances de haver uma sociedade mais justa, certamente será ampliada no que se refere ao direito à leitura e à escrita com qualidade.

O maior fracasso observado na alfabetização ocorre pelo fato da escrita ser vista apenas como mera uma técnica, retirada de seu contexto, com oferta de textos que não têm sentido, quase sempre, criados somente para uso escolar. Segundo Ferrero (1999):

As crianças são facilmente alfabetizáveis, desde que descubram, através de contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante que merece ser conhecido (como tantos outros objetos da realidade aos quais dedicam seus melhores esforços intelectuais) (FERREIRO, 1999, p. 25)

Alfabetizar na Educação Infantil é dar-lhes voz, oportunidade e equidade em uma sociedade desigual.

Mundo da escrita: a descoberta

Escrever não é só desenhar e ao fazer isso as crianças iniciam o processo de copiar as letras e os símbolos que conhecem. Apesar de não serem mais desenhos, essas grafias também não são letras convencionais, são escritas que buscam se identificar com a escrita adulta. Conforme se adianta a construção da escrita, a criança entende que para escrever utilizam-se apenas letras, passando a parar de representar números em suas hipóteses de escrita. As letras juntam-se cada vez mais das formas convencionais.

A aprendizagem se realiza numa relação entre o sujeito e a tradição em que vive, ao lado dos processos cognitivos de preparação pessoal, há uma situação que incentiva e dá significado ao que é aprendido, e favorece suas capacidades de aplicação e emprego nas situações que são experimentadas.

Na Educação Infantil, as crianças devem ter acesso tanto às atividades de introdução a alfabetização, como às práticas sociais de uso da leitura e da escrita, o letramento, sem que isso signifique abandonar o lúdico. Nos revela, ainda, que o acesso à língua escrita não se reduz somente a aprender a ler e escrever, mas sim a fazer uso desta reconhecerão, assim, a função da escrita e seu uso social.

Segundo Soares (2009) são inúmeras as atividades que trabalham com a alfabetização na educação infantil: a escrita espontânea, a observação da escrita do adulto, a familiarização com as letras do alfabeto, o contato visual frequente com a escrita de palavras conhecidas.

Bolzan (2005), ensina que trabalhar com o nome das crianças, leitura de livros, cartazes de rotina, é parte essencial do trabalho com as crianças, como no caso de trocar os dias no calendário, por exemplo.

Educação infantil: um espaço para aprender

Por meio de um ambiente lúdico e alfabetizador as crianças da Educação Infantil podem aprender com entusiasmo e alegria, desde que encontrem um espaço para aquisição da leitura e da escrita, na sala de aula, o que demonstra que na Educação Infantil, o professor pode oferecer práticas de alfabetização e letramento, pois os alunos aprendem com a vivência e a educação infantil, é um momento muito rico de aprender com prazer, por meio da curiosidade, fazendo com que desenvolvam.

Nesse contexto, o papel do professor é fundamental para elaborar um planejamento de qualidade, que desenvolva tanto a linguagem quanto a escrita e como a fala, que se dá por meio da qualidade da interação da criança com o adulto. O professor pode instigar e oferecer esta possibilidade à criança sedenta de saber.

Trabalhar com atividades de alfabetização e letramento, só traz benefícios às crianças, quando bem desenvolvidos e propostos por meio de atividades que evidenciem o lúdico. É por meio do lúdico que se tem o ponto de partida a aprendizagem na educação infantil, pois eles aprendem brincando.

Além disso, as práticas de letramento, devem acontecer, juntamente com atividades de alfabetização, já na educação infantil, para que estes conceitos se complementem, oferecendo um espaço de acesso à leitura e escrita completo. Trabalhar de forma dissociada, pode ser prejudicial à aquisição da visão do mundo escrito para a criança.

É possível oferecer um espaço para que os alunos aprendam a respeito de leitura e escrita, antes do ensino fundamental, em um espaço que se torna imprescindível no contexto atual. Desta forma, não trabalhar a alfabetização e o letramento na educação infantil, é privar as crianças de algo inevitável, sempre respeitando e incentivando a forma lúdica de fazê-lo.

Metodologia

O método utilizado nesse estudo é o da revisão e pesquisa bibliográfica integrativa, buscando subsídios para a elaboração do tema em meio eletrônico, utilizando-se as palavras-chave: Alfabetização, Desafios, Docente, Educação, Letramento, incluindo estudos relevantes sobre a temática apresentada em publicações científicas, para embasar o pesquisador.

Trata-se de uma abordagem dissertativa qualitativa referente ao tema “Leitura e escrita na Educação Infantil”, objetivando a busca por conhecimentos, norteando a pesquisa desse tema de grande relevância para a Educação.

Resultados e Discussão

Alfabetização e letramento são processos distintos que ao se fundir levam o indivíduo à alfabetização plena, aprendendo não só a decodificar o código escrito, mas também a usá-lo.

Na educação infantil estes processos ocorrem de forma lúdica, pois se oferece a alfabetização e o letramento por meio de, como nos ensina Soares (2009), por meio de atividades bastante comuns nesta fase, como os rabiscos, desenhos, jogos e brincadeiras, que, embora não sejam consideradas alfabetizadoras, fazem parte deste processo.

Segundo Vygotsky, a fase inicial da aprendizagem da língua escrita, constitui a pré-história da linguagem escrita: no momento em que atribui a rabiscos e desenhos ou a objetos a função de signos, a criança está descobrindo sistemas de representação, que levam e facilitam a compreensão do sistema de representação que é a língua escrita. (SOARES, 2009, p. 1)

Nestas atividades, as crianças assimilam conceitos que serão necessários, mais tarde, para codificar a escrita, segundo Soares (2009, *apud* Vygotsky, 1984), são operações cognitivas precursoras e preparatórias do mais complexo e abstrato processo de conceitualização da escrita como um sistema de representação. Ainda com Soares (2009 *apud* Ferreiro, 2015; Teberosky, 2001), pesquisas comprovam

que crianças da faixa dos 4 aos 6 anos, frequentadoras da Educação Infantil, se orientadas e incentivadas por meio de práticas lúdicas adequadas, evoluem rapidamente ao nível alfabético.

São inúmeras as atividades, que desenvolvem a alfabetização na educação infantil, dentre elas: Escrita espontânea; Observação da escrita do adulto; Familiarização com as letras do alfabeto e Contato visual frequente com a escrita de palavras conhecidas. Tudo num ambiente em que estejam cercadas de escrita com diferentes funções: calendário, lista de chamada, rotina do dia, rótulos de caixas de material didático, etc. (SOARES, 2009, p. 1)

Outro aspecto que pode ser trabalhado e que auxilia na compreensão do princípio alfabético, é a consciência fonológica por meio de atividades como parlendas, poesias, cantigas, músicas, que levam as crianças a perceber os sons que delimitam a fala, as palavras com mesmos sons, com as mesmas letras, entre outros.

Desta forma, músicas, parlendas, versos e poesias trabalham estas habilidades na educação infantil. Soares (2009) descreve que: “(...) jogos voltados para o desenvolvimento da consciência fonológica, se realizados sistematicamente na educação infantil, criam condições propícias e, inclusive, necessárias para a apropriação do sistema alfabético”.

Leitura de histórias são, indubitavelmente, a principal atividade de letramento na educação infantil, sendo indispensável para os pequenos, pois, por meio da audição de histórias, as crianças são conduzidas a conhecimentos e habilidades que as irão inserir no mundo da escrita. Pelos livros inicia-se a familiarização com o texto escrito, com a materialidade da escrita.

É muito importante o uso dos livros para a iniciação das crianças à leitura e à escrita, pois começam a se familiarizar e a manusear. Paz; Mariotti; Knestch, (2006) estacam que:

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (1998, vol. 3) ressalta a importância do manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, cartazes, revistas etc), pelas crianças, uma vez que ao observar produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características

formais da linguagem. (PAZ; MARIOTTI; KNESTCH, 2006, p. 1)

Ressaltam, também, que quando a criança folheia o livro, ela imita sons e faz gestos como se estivesse lendo, o que deixa clara a importância desse manuseio. Só haverá construção do conhecimento se a criança estiver inserida em um ambiente favorável ao letramento, presenciando e participando de situações de iniciação a leitura.

Além da familiaridade com a escrita por intermédio das histórias, a criança enriquece o vocabulário e desenvolve a habilidade de compreender textos. Ao interpretar oralmente a história, o professor já está trabalhando habilidades que serão transferidas para a leitura independente e o aluno estará mais apto a interpretar textos em séries posteriores.

Naturalmente, para que a leitura oral de histórias atinja esses objetivos, não basta que a história seja lida. É necessário que o objeto portador da história seja analisado com as crianças e sejam desenvolvidas estratégias de leitura. Destaca-se as seguintes estratégias: Que a leitura precedida de perguntas de previsão a partir do título e das ilustrações; que seja propositadamente interrompida, em pontos pré-escolhidos, por perguntas de compreensão e de inferência; que seja acompanhada, ao término, por confronto com as previsões inicialmente feitas, por meio da avaliação de fatos, personagens, seus comportamentos e suas atitudes. Desta forma, torna a leitura de histórias uma ferramenta para a aquisição do letramento.

Outro aspecto relevante, colocado pela autora é que se deve trabalhar, além dos textos literários: os textos informativos; que possibilitam a busca por uma pesquisa do interesse das crianças; textos injuntivos; que orientam a prática de jogos e mostram suas regras; textos jornalísticos; histórias em quadrinhos, enfim temos um leque vasto de material escrito para ser explorado, também na educação infantil.

Esta forma possibilita que a criança tenha acesso a diferentes gêneros de textos, antes do ensino fundamental, além de leva-la a identificar o objetivo de cada gênero, o leitor a que se destina e sua funcionalidade.

São diversas as possibilidades das crianças perceberem a função da escrita para fins diversos que podem ser utilizadas em práticas de interação social. Bolzan (2005) destaca que: “As atividades de leitura e escrita devem promover todo tipo de discussão, tomando-se todos os elementos do ambiente como referência para a construção e reconstrução de hipóteses e concepções”. Assim, o nome das crianças, a leitura de livros, a escrita de cartazes, bilhetes, mensagens, letras de músicas, nome dos objetos e outras atividades devem ser explorados de forma lúdica, tornando-se parte integrante do trabalho com as crianças.

Como nos traz Bolzan (2005), é imprescindível que as salas sejam ricas em elementos alfabetizadores orais e escritos, para que as crianças, mergulhadas num ambiente alfabetizador, percebam que estão inseridas num mundo escrito, que precisam compreender no futuro.

Embora distintas tanto quanto as operações cognitivas, quando aos processos metodológicos e didáticos, a alfabetização e o letramento devem desenvolver-se de forma integrada. Para Soares, “caso sejam desenvolvidas de forma dissociada, a criança certamente terá uma visão parcial e, portanto, distorcida do mundo da escrita” (SOARES, 2009, p. 1).

Sendo assim, o acesso à leitura e escrita na educação infantil, devem ter o letramento como base, pois ler e escrever são meios de interação e comunicação social, enquanto a alfabetização deve ser entendida pela criança como uma ferramenta para envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita.

Desta forma, uma história contada pelo professor pode suscitar outras formas de escrita, provocar inquietações e curiosidades que levarão a criança a buscar outras informações e a fazer relações entre os sons que se repetem em muitas palavras. Soares lembra que assim, a história lida pode gerar várias atividades de escrita, como pode provocar uma curiosidade que leve à busca de informações em outras fontes; frases ou palavras da história podem vir a ser objeto de atividades de alfabetização; poemas podem levar à consciência de rimas e aliterações. (SOARES, 2009, p. 1)

Ao se trabalhar de forma lúdica e à partir do interesse e vivência dos pequenos alunos, pode-se verificar que a leitura e a escrita têm, sem dúvida, um

espaço muito importante na educação infantil, sendo essencial que as salas de aulas sejam imersas em um contexto letrado e que as atividades de leitura sejam aproveitadas, com planejamento, para dar continuidade aos processos de alfabetização e letramento que as crianças já vivenciam em suas casas, antes mesmo, às vezes, de chegar às instituições de educação infantil.

Considerações Finais

Grande parte das crianças, principalmente da escola pública, depende do espaço escolar para ter acesso ao patrimônio cultural, desta forma, a Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento destas crianças.

O acesso à cultura escrita, contribui para minimizar diferenças socioculturais, fazendo com que os alunos das escolas públicas também tenham acesso e participem de atos de leitura e escrita desde o início da escolarização, envolvendo as crianças em atividades que os façam pensar e compreender a escrita, levando-os, no final dessa etapa, a serem naturalmente alfabetizados, ou preparados para novos passos como leitores e escritores.

Dar oportunidade, respeitar a ânsia de saber das crianças, sempre partindo do lúdico, só poderá trazer benefícios neste universo de letras em que vivemos. Importante ressaltar que os educadores da EI devem compreender o quanto esse trabalho é importante, no sentido de ampliar as capacidades das crianças significativamente, oferecendo uma educação de qualidade que as transforme em pessoas letradas e não somente em analfabetos funcionais.

A importância do ato de ler, vai para além da decodificação do código linguístico. Ler é interpretar, é mais do que apenas identificar as letras, sílabas e palavras em uma frase, mas sim buscar significado. Sem ser leviano dizer que a leitura e tampouco com a escrita, afinal, a escrita é como nos expressamos, carrega arte, sentimento, lembrança, registros, o próprio conhecimento. A leitura e a escrita são base para qualquer outro conhecimento, são portas pelas quais recebemos significados e damos significado.

Para tanto, deve-se fortalecer o trabalho de leitura desde a Educação Infantil, com diversas técnicas capazes de despertar nas crianças o interesse e o prazer pela leitura, construindo uma sociedade letrada de fato.

Referências

BOLZAN, D. P. V **Alfabetização**: refletindo sobre o que a criança pensa a respeito de ler e escrever. Revista do Professor/84. Out a Dez, 2005. Ano XXI. Disponível em: <http://www.revistadoprofessor.com.br/system/biblioteca/materias/alfab.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2022.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a base. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf. Acesso em: 26 jun. 2022.

CARVALHO, A. C. **Leitura e escrita na educação infantil com sentido e significado**. 2019. Diversa – Educação Inclusiva na Prática. Disponível em: <https://diversa.org.br/artigos/alfabetizacao-na-educacao-infantil/>. Acesso em: 26 jun. 2022.

FERREIRO, E. **Com todas as letras**. 7ª ed. São Paulo; Cortez, 1999.

FERREIRO, E. **reflexões sobre alfabetização**. v. 6. Editora: Cortez. 2015.

GOMES, Gilmária Henllen G.; AMORIM, Liromaria Maria de; RODRIGUES, Micaelle N. D.; BARBOSA, Jailma dos S.; OLIVEIRA, Gislene Farias de. Webqueste mobile-learning como métodos pedagógicos de ensino e aprendizagem: um novo olhar?. **Id on Line Revista de Psicologia**, 2018, vol.12, n.41, p.154-168. <https://doi.org/10.14295/idonline.v12i41.1207>

PAZ, E. R.; MARIOTTI, A. J. P.; KNETSCH, M. O. **Leitura na Educação Infantil**. 2006. Disponível em: <http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/4mostra/pdfs/533.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2022.

PICCOLI, L. **Prática pedagógica nos processos de alfabetização e de letramento**: análises a partir dos campos da sociologia da linguagem [manuscrito]/ Luciana Piccoli, orientadora: Maria Helena Degani Veit. – Porto Alegre, 2009. 207 f.

SCARPA, R. **Alfabetizar na Educação Infantil. Pode?** Revista Nova Escola. ed.189. fev. 2006. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/alfabetizar-educacao-infantil-pode-422868.shtml>. Acesso em: 24 jun. 2022.

SOARES, M. **Letramento**: um tema de três gêneros. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.128 p.

SOARES, M. **Oralidade, alfabetização e letramento.** Revista Pátio Educação Infantil -Ano VII-Nº20. Jul. /out. 2009. Disponível em: <http://falandodospequenos.blogspot.com/2010/04/alfabetizacao-e-letramento-na-educacao.html>. Acesso em: 22 jun. 2022.

TEBEROSKY, A. **Psicogênese da língua escrita.** Porto Alegre: Artmed, 2001.

TEIXEIRA, A. R. C. **Leitura e escrita na Educação Infantil e seus desdobramentos:** o mundo da linguagem oral e escrita. 2016. Disponível em: <https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/leitura-e-escrita-na-educacao-infantil-e-seus-desdobramentos-o-mundo-da-linguagem-oral-e-escrita>. Acesso em: 26 jun. 2022.

VICTORA, C. G. (ORG.) **Pesquisa qualitativa em saúde:** uma introdução ao tema. Porto Alegre: TOMO Editorial, 2000.

VYGOTSKY, L. A pré-história da língua escrita. In: **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1984.

•